

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB
MASALALARI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2025
15-16-oktyabr

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

UO‘K: 332.1(082)

KBK: 65.04

M 52

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn]: konferensiya materiallari / jamoa. - Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 692 b.

Respublika konferensiya materiallari tezislar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy jihatlari va yo‘nalishlari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda ilm-fan va innovatsiyalarni o‘rni, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ekonometrik modellari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni roli, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda xizmat ko‘rsatish va turizmni o‘rnini tadqiq qilish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrilar uchun mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrirlar:

i.f.d., prof. Abdullayev I.S.

Tahrir hay’ati:

**i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d. dots. Islamutdinov V. F.,
dots. Rahimov T. J.,
i.f.n. Yadigarov M.,
i.f.n. Avezov B. K.,
dots. Gulmanov M. A.,
PhD. Palvaniyazov A. A.,
PhD. Atayev J. E.,
PhD. Ibodullayev D. I.,
dots. Yusubov I. I.,
PhD. Qo‘ziboyev B. H.,
PhD. Axmedov Sh. Q.,
PhD. Nasretdinova F. A.**

Taqrizchilar:

**i.f.d., prof. Xatamov O. K.
i.f.d., prof. Xudayberganov D. T.**

ISBN: 978-9910-599-37-8 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2025-y.

© “Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

- Ochiq ma'lumotlar siyosatini kengaytirish. Viloyat hokimliklari uchun “open data portal” ishlab chiqish orqali aholi va tadbirkorlarning ishonchini oshirish.
- Hududiy byudjet monitoringini blockchain asosida yo'lga qo'yish. Bu mablag'lar sarfini real vaqt rejimida kuzatish va korrupsiya xavfini kamaytiradi.

Raqamli iqtisodiyotning davlat boshqaruv tizimlariga integratsiyasi nafaqat texnologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiyani ham ta'minlaydi. O'zbekistonning global reytinglardagi ijobiy o'sishi bu yo'nalishdagi to'g'ri siyosatning isbotidir. Shu bilan birga, hududiy boshqaruvda raqamli yondashuvni kuchaytirish mamlakatning raqobatbardoshligini oshiradi va “raqamli inklyuzivlik”ni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-son Farmoni, 2023-yil 11-sentabr.
2. UN DESA. E-Government Survey 2024: The Future of Digital Government. New York: United Nations, 2024.
3. OECD. Digital Government Review of Uzbekistan. Paris: OECD Publishing, 2023.
4. World Bank. Digital Transformation for Development in Central Asia. Washington D.C., 2023.
5. Xamidov S., Abdurahmonova D. “Raqamli boshqaruv tizimlarining iqtisodiy samaradorligi.” Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, 2024, №2.
6. UNDP Uzbekistan. Digital Governance Acceleration Program Report, Tashkent, 2024.

**UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIKLARNI INNOVATSION
RIVOJLANTIRISHNING IMITATSIYA MODELI
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li
Urganch Ranch texnologiya universiteti o'qituvchisi**

Insoniyatning tarixiy rivojlanishi davomida asosiy va muhim vazifalardan biri aholining turmush darajasini yaxshilash masalasi bo'lib kelgan. Aholining turmush darajasi hayot kechirishi bilan bog'liq bo'lgan moddiy ne'matlar mavjudligi va ijtimoiy sohada ko'rsatilayotgan xizmatlarning tashkil etilish darajasiga bog'liq.

O'z navbatida ma'naviy va moddiy ne'matlar inson tafakkurining mahsuli, samarali mehnati natijasi hisoblanadi. Hozirgi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan uslubga muvofiq dunyodagi mamlakatlarning taraqqiyot darajasi reytingi ularning iqtisodiy salohiyati yoki harbiy qudratiga qarab emas, balki

aholi turmush madaniyati va inson resurslarining rivojlanish darajasiga qarab belgilanadi.

Shunga ko'ra, xizmat ko'rsatish korxonalarining faoliyatining o'tgan, hozirgi va kelgusi davrlarda prognoz qilinadigan sifat va miqdoriy ko'rsatkichlarini yoritish uchun avtomatlashtirilgan axborot imitatsiya tizimdan foydalaniladi.

Kommunal xizmat ko'rsatish sifatini amalga oshirishda turli xil ma'lumotlarga asoslaniladi:

- o'rganish obyektini tavsiflovchi statistika ma'lumotlari;
- dinamika ma'lumotlari:

a) statistik ma'lumotlarga asoslangan, ammo obyektning barqarorligini, muvozanatini yoki doimiy dinamikasini aks ettiradigan;

b) yangi xususiyatlarni, yangi fazilatlarni aks ettiradigan va barqaror aloqalar mavjudligi bilan, shuningdek ularning yuzaga kelishining situatsion tabiati bilan tavsiflanadigan o'zgarishlarning umumiyli va h.k.

Tizimli tahlil tamoyillariga muvofiq biz uy-joy kommunal xo'jaligining imitatsiya modelini quyidagi blok-sxema bo'yicha tuzishni taklif etamiz. (1-rasm).

Modelni tuzish to'rt bosqichda amalga oshiriladi:

1. Nazariya va amaliyotning o'zaro ta'sir etishi asosida uy-joy kommunal xo'jaliklari maqsadiga erishish uchun modellarning mos sinfi tanlanadi.

2. Uy-joy kommunal xo'jaliklar modellarining tanlangan sinfi real ma'lumotlarga to'liq mos kelishi uchun ancha keng bo'lib chiqadi, shuning uchun ushbu modellarning tegishli kichik sinflarini birxillashtirishning taqribiy usullari rivojlanadi. Bunday usullar mavjud natural tadqiqotlar natijalaridan, tizimning aprior bilimlaridan foydalanadi va sinab ko'rish uchun modellarning tegishli iqtisodiy kichik sinflarini beradi. Bundan tashqari, birxillashtirish jarayoni Uy-joy kommunal xo'jaliklari parametrlarining dastlabki (taxminiy) baholarini olish uchun foydalanilishi mumkin.

3. Birxillashtirish jarayonida olinadigan taxminiy baholardvn parametrlarni baholashning aniq itaratsion usullarida foydalanish mumkin.

4. Uy-joy kommunal xo'jaliklar modelining mosligini tekshirish moslashtirishning ehtimoliy nuqsonlarini va ularning sabablarini aniqlash imkonini beradi. Agar bunday nuqsonlar aniqlanmasa, Uy-joy kommunal xo'jaliklar modeli foydalanishga tayyorlanadi. Agar qandaydir nomuvofiqliklar aniqlangan bo'lsa, moslikni birxillashtirish, baholash va tekshirishning iterativ sikllari Uy-joy kommunal xo'jaliklar modelini mos namoyon etish topilgunga qadar takrorlanadi.

1-rasm. Uy-joy kommunal xo‘jaligining imitatsiya modelini tuzishning asosiy bosqichlari

Kommunal xizmat ko‘rsatishni innovatsion rivojlantirish maqsadida, uy-joy xizmat ko‘rsatish korxonalarining faoliyatini baholashni axborot tizimlashtirilgan usullarini taklif qilamiz. Bu usullarni amalga oshirish uchun, imitatsion modellashtirish, algoritmizatsiya va axborot ta‘minoti bilan bog‘liq muammolar paydo bo‘ladi.

Model nafaqat xizmatlarni taqdim etish sifatini oshirishga, balki o‘z faoliyatining ayrim yo‘nalishlarini takomillashtirish maqsadida xizmat ko‘rsatish korxonalar obyektining biznes-jarayonlarini doimiy ravishda kuzatishga ham imkon beradi.

Bu model 10 ta blokdan iborat bo‘lib, unda har bir blokning darajalarni aniqlash sohalarini tuzilmasi keltirilgan:

1-blok. Uy-joy kommunal xo‘jaligini bozor tahlili uchun qo‘llaniladi.

2-blok. Mahsulotlarni, xizmatlarni sotish hajmini aniqlash.

Mahsulot yoki xizmatlarni sotish hajmi xizmat ko‘rsatish korxonalar obyektining bozorga yo‘naltirilganligini aniqlaydi. Rejalashtirilgan yilga mahsulot va xizmatlarni sotish hajmini aniqlash uchun bir necha yillar davomida ko‘rsatkichlar dinamikasi tahlil qilinadi (rejalashtirilgan va haqiqiy ko‘rsatkichlarni taqqoslash).

Mahsulot, xizmatlarga bo‘lgan ehtiyojni xizmat ko‘rsatish korxonalari imkoniyatlari bilan taqqoslash mahsulot, xizmat sotishni rejalashtirishda ishlatiladigan nisbatlarni aks ettiradi.

Xizmat ko'rsatish korxonalar obyektining savdo rejasi sotishdan tushgan tushumni aks ettiradi, mahsulot yetkazib berish hajmi va tuzilishini, sotilgan tovarlar va xizmatlardan olingan daromadni aks ettiradi.

Mahsulotlarni (xizmatlarni) ishlab chiqarish rejasini va sotish rejasini tuzishda quyidagi manbalardan foydalaniladi: tuzilgan yetkazib berish shartnomalari; mahsulotlarning, xizmatlarning yangi turlarini ishlab chiqish shartlari; resurslarni tejash choralari; imkoniyatlarni rivojlantirish va ulardan foydalanish; tariflar, normalar va standartlar.

Shunday qilib, ushbu blokda mahsulotlarni (xizmatlarni) sotish hajmi jismoniy va qiymat ko'rinishida tuzilgan shartnomalarni hisobga olgan holda belgilanadi.

Biznes rejani ishlab chiqishda, hozirgi yoki dizayn standartlariga muvofiq hisoblab chiqilgan kommunal xizmat ko'rsatish korxonalar obyektining imkoniyatlarini hisobga olish kerak.

Har yilgi amalga oshirish biznes rejasi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish rejasini ishlab chiqish uchun asosdir. Mahsulotlarni (xizmatlarni) sotish hajmini aniqlash uchun meyorlar, tariflar, shuningdek mahsulotlar (xizmatlar) iste'molining o'ziga xos standartlari qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Aksenov P.N. Sovershenstvovaniye sistemi upravleniya razvitiyem jilishno-kommunalnogo xozyaystva goroda Moskvi v usloviyax perexoda na rinochniye metodi xozyaystvovaniya [tekst]: monografiya / P.N.Aksenov. – M.: Yugo-Vostok-servis, 2013. – 345 c.
2. Berdiyeva D.A., “Kommunalinfratuzilmavauy-joy kommunal xo`jaligini boshqarish” // Toshkent. 2018-yil.
3. Scientific Conference on Multidisciplinary Studies Hosted online from Bursa, Turkey Website: econfseries.com 11th April, 2025 14 | Page 2. Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna, “Qashqadaryo viloyati salohiyatini iqtisodiy tahlili” journal of universal science research 1.11 (2023): 371-374.
4. Provalenova N.V., “Uy-joykommunal xo`jaligini rivojlantirishning kontseptual jihatlarini” // NGIEI byulleteni. 2018-yil. 4. Talipova N.Z., “Uy-joykommunal xo`jaligi va servis asoslari” // Toshkent. 2014-yil.

MAHALLIY FARMASEFTIKA KORXONALARINING RENTABELLIK KO'RSATKICHLARINI TAHLIL QILISH VA OSHIRISH YO'LLARI

Yaqubov Timur G'anibekovich
“KHIVA PLAZA” MCHJ bosh hisobchisi

	дий-статистик усуллар орқали баҳолашнинг ҳудудий жиҳатлари	
155	Ражабов Б. М. Рақамлаштирилган инфратузилмани шакллантириш назарияси	671
156	Ҳақубов А. Ғ'. Рақамли иқтисодийотни ҳудудий бoшқарув тизимларига интеграция қилиш стратегияси	675
157	Одамбойев О. Р. Уй-joy кoммунaл хo'jalикларни инновaсион ривожлантиришнинг имитация модели	677
158	Ҳақубов Т. Ғ'. Маҳаллий фармaсeftика корxonalarининг рентабеллик кo'рсaткичларини таҳлил қилиш ва ошириш yo'ллари	681

**ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari”
mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI**

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

Nash.lits. №211573

Bosishga ruxsat etiladi: 08.10.2025

Bichimi 60 x 84^{1/16}. “Times New Roman”
garniturada raqimli bosma ustida chop etildi.

Shartli bosma tabog’i 40,2. Adadi 100. Buyurtma № 25-10

Тел: (33) 701 12 00, (99) 564 63 20

“Khwarezm publication” MCHJ nashriyoti.

220502, Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.

“Khwarezm travel” bosmaxonasida chop etildi.

Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.